

Lumen: Un Asistente de IA Multimodal para una Interacción Humano-Computadora Empática

Leonardo Rearte
Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Nacional de La Rioja
La Rioja, Argentina
leonardorearte0@gmail.com
github.com/leo01102
ORCID: 0009-0005-8192-6722

Ángel Castro
Ingeniería en Sistemas de Información
Universidad Nacional de La Rioja
La Rioja, Argentina
angellcm350@gmail.com
github.com/AnhellC

Resumen—En este artículo presentamos el diseño, implementación y evaluación de Lumen, un prototipo de asistente conversacional orientado al bienestar emocional. A diferencia de los chatbots convencionales limitados al texto, Lumen propone un modelo de comprensión multimodal para inferir el estado emocional del usuario de forma integral. El sistema utiliza una arquitectura *full-stack* desacoplada (Python/FastAPI en el *backend* y Next.js en el *frontend*). El aporte principal del proyecto es el procesamiento paralelo de tres canales de información: (1) Transcripción de voz a texto de baja latencia con Deepgram; (2) Detección de prosodia emocional mediante un modelo Wav2Vec 2.0 optimizado a ONNX para ejecución local; y (3) Reconocimiento de expresiones faciales en el cliente con face-api.js. Estos datos alimentan un sistema de *prompt engineering* que enriquece el contexto enviado a Llama 3.1 (vía Groq API). Además, se implementa persistencia segura de datos mediante SQLite con cifrado AES. Los resultados muestran que Lumen genera respuestas no solo coherentes, sino moduladas por la emoción percibida, logrando interacciones más naturales y efectivas en el ámbito de la salud mental.

Index Terms—Inteligencia Artificial, IA Multimodal, Computación Afectiva, Procesamiento de Lenguaje Natural, Reconocimiento de Emociones, Wav2Vec 2.0, ONNX, Salud Mental, FastAPI, Next.js.

I. INTRODUCCIÓN

El acceso a la salud mental es un problema complejo en la actualidad debido a factores como el costo, el estigma social y la falta de profesionales disponibles [1]. La Inteligencia Artificial (IA) conversacional ofrece una oportunidad para reducir estas dificultades, funcionando como un primer punto de apoyo accesible. No obstante, la mayoría de las herramientas actuales analizan únicamente el texto, perdiendo la riqueza de la comunicación no verbal esencial en las emociones humanas. Esto suele derivar en interacciones que el usuario percibe como frías o impersonales.

Para abordar este problema desarrollamos Lumen, un asistente que incorpora la comprensión multimodal. Nuestra hipótesis es que, al combinar el análisis del tono de voz y las expresiones faciales con el texto en tiempo real, se pueden

Este trabajo fue desarrollado en el marco de la cátedra "Seminario de Actualización Tecnológica II" de la Universidad Nacional de La Rioja (UN-LaR), bajo la guía del Profesor Titular Mgtr. Ing. Marcelo Fabio Roldán y la Profesora Adjunta Lic. Cristina Gramajo. El código fuente del proyecto está disponible en: <https://github.com/leo01102/lumen-ai>.

generar conversaciones más empáticas y precisas. El objetivo de este trabajo es probar la viabilidad técnica de este enfoque y demostrar que ofrece una calidad de interacción superior a los sistemas puramente textuales.

II. ESTADO DEL ARTE

Lumen combina conceptos de tres áreas: IA conversacional aplicada a salud mental, computación afectiva y arquitecturas de tiempo real.

II-A. IA Conversacional en Salud Mental

El uso de computadoras en diálogos terapéuticos data de los años 60 con ELIZA [2]. Hoy, sistemas como Woebot han probado que los agentes automatizados pueden aplicar técnicas de Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) y ayudar con síntomas de ansiedad o depresión [1]. Sin embargo, su dependencia exclusiva del texto limita su capacidad para entender el contexto emocional completo del paciente.

II-B. Computación Afectiva y Multimodalidad

La computación afectiva busca que las máquinas reconozcan y simulen emociones. Diversos estudios confirman que los sistemas multimodales (que unen voz, gestos y texto) son mucho más precisos detectando emociones que los unimodales [3]. El reto principal es técnico: cómo fusionar estos datos eficientemente sin que la latencia arruine la experiencia en tiempo real.

II-C. Enfoques Arquitectónicos

Actualmente, muchas arquitecturas son híbridas. Los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs) como los de OpenAI o Anthropic son excelentes en lingüística, pero dependen de la red y tienen costos asociados. Por otro lado, correr modelos locales da privacidad, pero es difícil de optimizar. Lumen adopta un punto medio: usa APIs externas para lo que requiere mucha potencia (transcripción, LLM) y ejecuta localmente modelos optimizados para tareas sensibles (análisis vocal), logrando un balance entre privacidad, costo y velocidad.

III. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Diseñamos Lumen priorizando el desacoplamiento y el rendimiento. Consta de un cliente (*frontend*), un servidor asíncrono (*backend*) y servicios de IA conectados vía REST.

Como se ve en la Fig. 1, el flujo inicia en el **Frontend**, que captura el audio y analiza el rostro. Estos datos viajan por POST al *endpoint /interact*. El **Backend** orquesta varios procesos: manda el audio a Deepgram para transcribirlo y, en paralelo, analiza la emoción vocal localmente con un modelo ONNX. Un componente, el Prompt Builder, une esta información con el historial del chat y crea un contexto enriquecido para Llama 3.1 (en Groq). Finalmente, un Response Orchestrator convierte la respuesta de texto a audio (Edge-TTS), extrae recuerdos clave y guarda todo cifrado antes de responder al cliente.

El sistema maneja los errores de forma controlada. Si una API falla o tarda demasiado, el orquestador degrada el servicio sin colapsar, avisando al usuario. Además, usamos WebSockets para monitorear la conexión y reconectar automáticamente si hay cortes de red.

III-A. Componentes Arquitectónicos

- **Frontend:** Hecho en Next.js y React [4]. Maneja la interfaz y el análisis facial con face-api.js [5]. Decidimos procesar el video en el navegador para no enviar imágenes sensibles al servidor, mejorando la privacidad.
- **Backend:** Usamos FastAPI en Python [6]. Su capacidad asíncrona es vital para manejar múltiples llamadas a APIs externas sin bloquear el sistema.
- **Servicios de IA:** Es una mezcla híbrida. Transcripción y generación de texto son externos (Deepgram, Groq [7]), mientras que el análisis vocal corre en el propio servidor.
- **Base de Datos:** Usamos SQLite para el prototipo, protegiendo los datos persistidos con cifrado AES.

IV. TECNOLOGÍAS Y METODOLOGÍA

El núcleo del proyecto es la fusión de datos de múltiples fuentes en tiempo real.

IV-A. Comprensión Multimodal

- **Análisis Facial:** Usamos face-api.js sobre TensorFlow.js. Para evitar lecturas inestables ("parpadeo" de emociones), implementamos un suavizado con un búfer de 10 cuadros (BUFFER_SIZE) y analizamos solo 1 de cada 5 cuadros (FRAME_SKIP) para no saturar el navegador.
- **Análisis Vocal:** Elegimos el modelo *wav2vec2-base-superb-er* de Hugging Face [8], basado en Wav2Vec 2.0 [9] y ajustado para el benchmark SUPERB [10]. Preprocesamos el audio con 'pydub' (16kHz mono). Para que funcione rápido en local, convertimos el modelo de PyTorch a formato ONNX [11], lo que reduce significativamente el tiempo de inferencia.
- **Análisis Textual:** Delegado a la API de Deepgram por su velocidad.

IV-B. Lógica Conversacional y Prompt Engineering

La 'magia' ocurre en el *prompt*. Inyectamos un bloque de contexto dinámico similar a esto:

```
<Contexto_Emocional_Detectado>
- Expresión facial: sad
- Tono de voz: SADNESS
</Contexto_Emocional_Detectado>
```

Instruimos al LLM para que analice este contexto antes de responder. Usamos Llama 3.1 vía Groq. Luego, hacemos una segunda llamada más simple para extraer datos importantes y guardarlos en la memoria a largo plazo (formato JSON).

IV-C. Seguridad de Datos

La base de datos SQLite tiene tres tablas: *sessions*, *interactions* y *user_memory*. Ciframos los campos de texto (*text_content* y *value*) antes de guardarlos usando la librería *cryptography* (Fernet/AES-128-CBC) [12], asegurando que los datos sean ilegibles sin la clave.

V. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Evaluamos tanto el rendimiento técnico como la calidad de las respuestas.

V-A. Análisis de Rendimiento

Probamos el sistema en un entorno local (i9-9900K, 16GB RAM) con 30 interacciones de audios de 7-8 segundos. El tiempo promedio de respuesta fue de **7.69s** (desviación estándar de 2.18s). La Tabla I muestra dónde se gasta ese tiempo.

Cuadro I
DESGLOSE DE LATENCIA DEL BACKEND

Componente / Tarea	Duración Promedio (s)
Voz a Texto (API Deepgram)	1.96
Respuesta del LLM (API Groq)	1.21
Texto a Voz (Edge-TTS)	2.01
Análisis Vocal (ONNX Local)	0.49
Extracción de Memoria (API Groq)	1.97
Otros (Lógica, overhead)	0.05
Total	7.69

Los datos confirman que la mayor latencia viene de la red (APIs externas). El análisis vocal local es muy rápido (0.49s). Aunque 7.69s es aceptable para un prototipo, la desviación estándar indica que la experiencia varía según la conexión. En el 10% de los casos más lentos, superamos los 9.5s, lo que afecta la fluidez. Para producción, sería ideal usar *streaming* de audio o mover más modelos a local.

V-B. Análisis Cualitativo

Comparamos cómo responde el sistema con y sin contexto multimodal ante la frase: "No sé qué hacer, acabo de recibir una mala noticia".

La diferencia es notable. El escenario 1 es correcto pero estándar. El escenario 2, al detectar la tristeza en la voz y el rostro, valida el sentimiento ("te ha afectado mucho") en lugar de solo preguntar, logrando una empatía más personalizada.

VI-A. *Conclusión*

Con Lumen demostramos que integrar análisis facial y vocal en un chatbot es técnicamente posible y funcional. Este enfoque permite entender mejor el estado del usuario, logrando interacciones más naturales. Validamos que ir más allá del texto es el camino correcto para mejorar los asistentes de bienestar emocional.

VI-B. *Trabajos Futuros*

Para convertir este prototipo en un producto robusto, proponemos:

- **Escalabilidad:** Transicionar hacia una arquitectura en la nube más robusta, reemplazando SQLite por PostgreSQL para la persistencia de datos a gran escala. Investigar la implementación on-premise de modelos de transcripción (ej. Whisper), lo cual aumentaría la privacidad al procesar el audio internamente y reduciría la dependencia de servicios de terceros.
- **Mejora de IA:** Realizar *fine-tuning* de modelos abiertos utilizando datos recolectados bajo protocolos de consentimiento informado y estricta anonimización, especializando así al asistente en el dominio terapéutico.
- **Validación con Usuarios:** Medir si el uso continuado reduce realmente la ansiedad y mejorar la experiencia base al feedback real.
- **Modelo B2B:** Explorar ofrecer Lumen como API para plataformas de telemedicina o bienestar corporativo.

- [1] K. K. Fitzpatrick, A. Darcy, and M. Vierhile, “Delivering Cognitive Behavior Therapy to Young Adults With Symptoms of Depression and Anxiety Using a Fully Automated Conversational Agent (Woebot): A Randomized Controlled Trial,” *JMIR Mental Health*, vol. 4, no. 2, p. e19, 2017, doi: 10.2196/mental.7785.
- [2] J. Weizenbaum, “ELIZA—a computer program for the study of natural language communication between man and machine,” *Communications of the ACM*, vol. 9, no. 1, pp. 36–45, 1966, doi: 10.1145/365153.365168.
- [3] S. Poria, E. Cambria, R. Bajpai, and A. Hussain, “A review of affective computing: From unimodal analysis to multimodal fusion,” *Information Fusion*, vol. 37, pp. 98–125, 2017, doi: 10.1016/j.inffus.2017.01.007.
- [4] Vercel Inc., *Next.js by Vercel - The React Framework*. [Online]. Disponible en: <https://nextjs.org>. Accedido: 3 de octubre de 2025.
- [5] V. Mühler, *face-api.js - JavaScript API for face recognition in the browser and nodejs implemented on top of tensorflow.js*. [Online]. Disponible en: <https://github.com/justadudewhohacks/face-api.js>. Accedido: 3 de octubre de 2025.
- [6] S. Ramírez, *FastAPI*. [Online]. Disponible en: <https://fastapi.tiangolo.com/>. Accedido: 3 de octubre de 2025.
- [7] Groq Inc., *Groq API Documentation*. [Online]. Disponible en: <https://groq.com/>. Accedido: 3 de octubre de 2025.
- [8] T. Wolf et al., “Transformers: State-of-the-Art Natural Language Processing,” in *Proc. Conf. on Empirical Methods in Natural Language Processing: System Demonstrations*, 2020, pp. 38–45, doi: 10.18653/v1/2020.emnlp-demos.6.
- [9] A. Baevski, H. Zhou, A. Mohamed, and M. Auli, “wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations,” *arXiv preprint arXiv:2006.11477*, 2020. [Online]. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2006.11477>
- [10] S.-w. Yang et al., “SUPERB: Speech processing Universal PERFORMANCE Benchmark,” in *Proc. Interspeech 2021*, 2021, pp. 1194–1198, doi: 10.21437/Interspeech.2021-1194.
- [11] Microsoft, Facebook AI, et al., *ONNX: Open Neural Network Exchange*. [Online]. Disponible en: <https://onnx.ai/>. Accedido: 9 de octubre de 2025.
- [12] The cryptography developers, *Fernet (symmetric encryption)*. [Online]. Disponible en: <https://cryptography.io/en/latest/fernet/>. Accedido: 12 de octubre de 2025.